

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТИМУСА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Расулова Нафиса Рашидовна

Бухарский государственный институт имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005679>

Актуальность. Иммунная система в целом занимает ведущее значение в формировании адекватного иммунного ответа при возникновении и развитии опухолей. Тимус является центральным органом иммунной, или лимфоидной, системы и эндокринной железой одновременно. В эмбриологическом аспекте вилочковая железа – один из первых эндокринных органов и первый лимфоидный орган.

Цель исследования - выявить особенности изменения морфологии и содержания биогенных аминов в тимусе крыс при экспериментальном канцерогенезе рака молочной железы путем введения N-метил-N-нитрозомочевины. В работе использованы люминесцентно-гистохимические, общегистологические и иммуногистохимические методы исследования, которые позволили получить важную информацию о функциональной активности клеточных элементов тимуса, количественном составе макрофагов, дендритных клеток, лимфоцитов и о качественной характеристике тучных клеток. Эксперимент выполнен на 85 белых нелинейных крысах-самках, которым вводили канцероген N-метил-N-нитрозомочевину, индуцирующий опухоль молочной железы. Животные были разделены на две группы: интактные (n=30) и крысы, которым вводили канцероген (n=45). Структуру тимуса исследовали через 1, 2 и 3 месяца после окончания инъекций. В ходе исследования отмечают изменения морфометрических показателей органа. Через месяц после введения препарата увеличивается площадь мозгового и толщина коркового вещества, которые с увеличением срока исследования уменьшаются. Замещение паренхимы тимуса жировой и соединительной тканью начинается уже через 2 месяца и прогрессирует с увеличением срока исследования. Выявлена тенденция к волнообразным изменениям биогенных аминов, через 1 месяц наблюдается достоверный рост уровня гистамина и снижение серотонина и катехоламинов, через 2 месяца увеличение всех биогенных аминов, особенно гистамина (в 1,5 и более раз) в премедуллярных и тучных клетках, тимоцитах коркового вещества. Через 3 месяца, напротив, отмечается снижение гистамина и возрастание уровня моноаминов. Соотношение (серотонин+гистамин)/катехоламины через 1 месяц свидетельствует о снижении функциональной активности тимуса, а через 3 месяца - об ее увеличении. На всех сроках исследования преобладают дегранулированные формы тучных клеток. В динамике эксперимента выявлен рост числа дендритных клеток, лимфоцитов, и, вдвое числа макрофагов и Vcl-2+клеток. Полученные в ходе исследования данные позволили предположить, что введение N-метил-N-нитрозомочевины и последующее развитие опухоли молочной железы отражается на изменении морфофункционального состояния тимуса. При этом наибольшие изменения наблюдались через 2 месяца после окончания введения

канцерогена еще до формирования опухоли молочной железы. Полученные данные могут иметь определенное значение при определении иммунного статуса в моделях экспериментального канцерогенеза.

References:

1. Тульжандин С.А., Жуков Н.В. Правду о российской онкологии: проблемы и возможные решения, под ред. В. А. Герасимова.: М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии», 2018. 28s.
2. Гриневич В.Н., Кудайбергенова А.Г., Сенкова Е.Ж. Рак молочной железы-гетерогенное заболевание онкопатологии. 2018;1(2):39-43.
3. Назлиев Д.К., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевков А.Н., Тишинов Е.Н. Выбор был сделан после проведенной радикальной операции по разгрома молочной железы. Центральный научный вестник. 2018;3(22):7-9.
4. Федоров В.Ж., Чебукаева М.Ж. Распространенность фактора риска рака молочной железы. Фундаментальные исследования. 2015; 1:414-419.
5. Широкова И. Рак молочной железы: взгляд экспертов. Журнал о российском лекарстве и медицинском технике. 2016; 10:53-58.
6. Андреяшкина И.И., Плохов В.Н./ Изменение клеточного звена иммунитета у больных с раком молочной железы с метастазами в легкие. Медицинская иммунология. 2011;13(4-5):446.
7. Тилляшажов М.Н., Камышов С.В. Особенностью клеточного статуса иммунитета является наличие большого количества шейки матки. European Science. 2018;5(37):75-80.
8. Парахонский А.Р. Механизмы повышения эффективности противоопухолевого иммунитета. В мир научных открытий. Материалы XVI Международной научно-практической конференции: сборник научных трудов. Изд-во «Центр научной мысли », 2015; с. 21-26.
9. Schiller JT, Lowy DR. Virus infection and human cancer: an overview. Recent Results Cancer Res. 2014; 193:1-10